

Malacofauna del Mioceno salobre de Cerdanyola del Vallès (Catalunya): aspectos paleoecológicos

The malacofauna of the brackish Miocene of Cerdanyola del Vallès (Catalonia, Spain): paleoecological aspects

Jordi BATLLORÍ y Jordi MARTINELL*

RESUMEN

Se estudia un nivel salobre del Mioceno de Cerdanyola (Vallès Occidental), haciendo especial hincapié en varios aspectos paleoecológicos que no habían sido tratados hasta la fecha.

Se compara dicho yacimiento con el de La Pedrera (Sant Llorenç d'Hortons, Alt Penedès) para determinar de un modo cualitativo las características paleoambientales de ambos.

SUMMARY

A brackish level from the Miocene of Cerdanyola (Vallès Occidental area) is studied. Special attention is paid to different paleoecological aspects never faced before. This outcrop is also compared with that of La Pedrera (Sant Llorenç d'Hortons, Alt Penedès area) in order to determine their paleoenvironmental characteristics from a qualitative point of view.

PALABRAS CLAVE: Gasterópodos, bivalvos, paleoecología, paleoambiente, Mioceno, Catalunya.

KEY WORDS: Gastropoda, bivalvia, paleoecology, paleoenvironment, Miocene, Catalunya.

INTRODUCCIÓN

La continua apertura de vertederos en el Vallès, si bien permite el estudio temporal de nuevos yacimientos, provoca a su vez vertidos incontrolados en otros lugares de los materiales extraídos, con la consiguiente e inevitable contaminación paleontológica de los yacimientos de la comarca.

Uno de los yacimientos afectados lo constituye un nivel miocénico salobre que aflora entre el castillo de Sant Margal y la iglesia de Sant Martí al O de Cerdanyola del Vallès (fig. 1), circunstancia que nos ha aconsejado estudiarlo en detalle, máxime atendiendo a su pro-

gresiva degradación y más que posible próxima desaparición por la acción antrópica.

Este nivel, de carácter salobre, presenta algunas características similares al yacimiento de la Pedrera (Sant Llorenç d'Hortons, Alt Penedès). Así, las especies de gasterópodos de Cerdanyola también están presentes en la Pedrera (tabla 1), la edad de ambos yacimientos es aproximadamente la misma (Mioceno medio) -ROSELL, OBRADOR, ROBLES Y PALLI (1973); MAGNE (1978); BATLLORÍ (1990), entre otros- y son los afloramientos de estas características más próximos

* Departament de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia. Facultat de Geologia. Zona Universitària de Pedralbes, 08071-Barcelona.

Figura 1. Situación geográfica del yacimiento de Cerdanyola. Escala 1:130.000.

Figure 1. Geographical situation of Cerdanyola outcrop. Escala 1:130.000.

que se conocen actualmente entre el Vallès y el Penedès. Esto nos será de utilidad a la hora de realizar algunas comparaciones entre ambos yacimientos.

ANTECEDENTES

Numerosos autores han realizado estudios en esta zona (MAURETA Y THOS, 1881; ALMERA, 1898; FAURA Y BASSEGODA, 1932; TRUYOLS, 1945; CRUSAFONT, 1952; CRUSAFONT Y TRUYOLS, 1954; FONTBOTÉ, 1954; TRUYOLS, 1957; VILLALTA Y ROSELL, 1966; VILLALTA ET AL., 1968; ROSELL ET AL. 1973; CALZADA ET AL. 1978; MAGNE, 1978; CALZADA, 1985; PORTA, 1986; CUYÁS, 1988; entre otros)

haciendo hincapié principalmente en aspectos sedimentológicos, bioestratigráficos o paleoambientales, pero apenas aportan datos paleoecológicos, vacío que en parte pretendemos llenar con este trabajo, que no es más que el inicio de un estudio más profundo del área.

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO

Tal como señalan CALZADA ET AL. (1978) y CUYÁS (1988) la sucesión estratigráfica en esta zona está constituida de techo a muro por los siguientes tramos:

I) Sedimentos cuaternarios, en discordancia sobre los materiales miocénicos, mezclándose a veces con éstos.

II) 2 m. Limos amarillentos con nódulos de caliche.

III) 8 m. Arenas de color amarillento con dos niveles lumaquéllicos de moldes de bivalvos.

IV) 8 m. Limos amarillentos en superficie y azulados en profundidad con relativa abundancia de macrofauna y microfauna prácticamente inexistente.

V) 4 m. Limolitas de grano muy fino, arcillosas, con escasa macrofauna y sin microfauna.

VI) Yacente. Limolitas de color amarillo ferruginoso con gran proporción de arenas. Este horizonte más al O forma una lumaquela con moldes de bivalvos y gasterópodos.

El nivel que nosotros hemos estudiado corresponde al horizonte 'IV' señalado anteriormente y es equivalente a los niveles 'd' y 'e' de CUYÁS (1988).

ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS

Diversidad y tamaño de las especies de moluscos: Si bien por el estado de degradación del yacimiento estudiado no es posible realizar un cálculo preciso del índice de diversidad, sí que podemos presentar unos porcentajes estimativos de la abundancia de las diferentes especies (tabla 1).

Tabla 1a. Abundancia relativa de las principales especies de gasterópodos.
 Table 1a. Relative abundance of the main species of gastropods.

	Cerdanyola	La Pedrera
<i>Pirenella picta</i>	55 - 60 %	37,5 %
<i>Turritella terebralis</i>	40 - 45 %	2,7 %
<i>Terebralia bidentata</i>	< 0,5 %	-
<i>Nassarius dujardini</i>	< 0,5 %	1,1 %
Naticidae	< 0,1 %	1,8 %
<i>Vaginella austriaca</i>	-	18 %
Otros gasterópodos	< 0,1 %	38,9 %
Total	100 %	100 %

Destacan por su abundancia los gasterópodos *Pirenella picta* (Basterot) (55-60 %) y *Turritella terebralis* Lamarck (40-45 %), resultando prácticamente insignificante la presencia de otros gasterópodos -*Terebralia bidentata* (Defrance), *Nassarius dujardini* (Deshayes), *Melongena cornuta* (Agassiz), *Natica millepunctata* Lamarck o bivalvos -*Noetiella rollei* (Hörnes)-. En la parte superior del nivel disminuye la presencia de *Turritella terebralis* y, sobre todo, de *P. picta* en favor de *Terebralia bidentata* (CUYÁS, 1988) que se hace más abundante, acercándose más la distribución de abundancias de este nivel a la del yacimiento de Can Vendrell (Alt Penedès) actualmente en estudio, donde predominan *P. picta*, *Terebralia bidentata*, *Turritella terebralis*, *Nassarius dujardini* y *Neverita josephinia* (Risso). La fauna del yacimiento de Cerdanyola difiere enormemente de la fauna de La Pedrera (Sant Llorenç d'Hortons, Alt Penedès), donde si bien es cierto que *P. picta* es la especie dominante (37,5 %), encontramos hasta 56 especies de gasterópodos, destacando la presencia del pterópodo *Vaginella austriaca* Kittl (18 %) (BATLLORÍ, 1990; BATLLORÍ Y MARTINELL, 1992).

La fauna, como indican unánimemente todos los autores citados anteriormente, presenta una gran riqueza en individuos, asociada a una gran pobreza en especies. Este hecho, unido a la gran abundancia de *P. picta* -especie característica de medios con salinidad elevada,

si bien también se encuentra en medios de salinidad normal- y de *Turritella terebralis*, que también puede encontrarse en facies salobres, habla en favor de un régimen de salinidad anormal. Otra característica propia de este tipo de medios inestables es el tamaño reducido de los individuos de las especies. Resulta necesario matizar que los ejemplares de *P. picta* son de mayores dimensiones que los ejemplares de esta misma especie estudiados en otros yacimientos, como el de La Pedrera: así, el valor medio de la anchura máxima de la concha de *P. picta* en Cerdanyola es de 4,94 mm mientras que en La Pedrera es de 4,22 mm. Este mayor tamaño vendría explicado por la capacidad de adaptación de esta especie a salinidades anormales, lo que favorecería su desarrollo por la escasa competencia que encontraría. Lo mismo parece ocurrir con *Turritella terebralis*, aunque no lo hemos podido cuantificar por su relativa escasez en La Pedrera.

Orificios: Resulta interesante comparar los orificios presuntamente realizados por Naticidae (*Oichmus paraboloides* Bromley) en *P. picta* de Cerdanyola y La Pedrera (tablas 2 a 4) (BATLLORÍ Y MARTINELL, 1992).

Llaman poderosamente la atención los siguientes hechos:

- El porcentaje de orificios realizados en individuos de Cerdanyola es bajo, del

Tabla 2. Trazas de ataque de moluscos en *Pirenella picta* (Ni: número de individuos; %: porcentaje).

 Table 2. Mollusc bioerosion structures on *Pirenella picta* (Ni: number of specimens; %: percentage).

	La Pedrera		Cerdanyola	
	Ni	%	Ni	%
Orificios naticidos	95	11,1	21	0,58
Orificios murícidos	9	1	4	0,11
Orificios anélidos	6	0,7	1	0,03
Cicatrices ataque crustáceos	91	10,7	34	0,94
Individuos intactos	652	76,5	3546	98,34
Total	853	100	3606	100

orden de 20 veces inferior al de La Pedrera, hecho éste explicable por la escasez de predadores en Cerdanyola a causa de una elevada salinidad del medio.

- *P. picta* presenta *O. paraboloides* mayoritariamente en la última y penúltima vuelta en Cerdanyola, y en la penúltima y antepenúltima vuelta en La Pedrera. Si tenemos en cuenta que los individuos de Cerdanyola son además de mayor tamaño que los de La Pedrera, resulta que la altura media de la vuelta perforada es de 2,17 mm en Cerdanyola y de 1,52 mm en La Pedrera.

- También varían los diámetros de perforación: en Cerdanyola encontra-

mos un valor medio de 2.15 mm y en La Pedrera este valor es de 1,55 mm.

Ante estos hechos caben varias explicaciones: o existe un cambio de hábitos del predador producido por el cambio de ambiente; o las condiciones de las conchas de las presas no son iguales; o debido a la gran cantidad de presas existe una mejor selección de las mismas y del lugar de perforación; o, sencillamente, las especies predatoras en un yacimiento y otro son distintas y de ahí sus distintos comportamientos. Ante la ausencia de datos precisos sobre los predadores del yacimiento, no es por ahora posible dar una respuesta a esta

 Tabla 3. Situación de los orificios (Hv: última vuelta; a: penúltima; 2a: antepenúltima, etc.).
 Table 3. Position of the borings (Hv: last whorl; a: penultimate whorl; 2a: next to penultimate whorl; etc.).

	La Pedrera		Cerdanyola	
	Ni	%	Ni	%
Hv	5	5,3	11	36,7
a	45	47,4	17	56,7
2a	42	44,2	1	3,3
3a	3	3,1	1	3,3

Tabla 4. Diámetro de los orificios.

Table 4. Diameter of the borings.

Diámetro (mm)	La Pedrera		Cerdanyola	
	Ni	%	Ni	%
0,51-0,75	0	-	0	-
0,76-1,00	3	3,2	4	13,3
1,01-1,25	13	13,7	4	13,3
1,26-1,50	30	31,5	4	13,3
1,51-1,75	25	26,3	5	16,7
1,76-2,00	17	17,9	5	16,7
2,01-2,25	4	4,2	6	20
2,26-2,50	3	3,2	2	6,7
Total	95	100	30	100

Figuras 2-3. Estructuras en cristal de reloj en *Turritella terebralis* de Cerdanyola.
Figures 2-3. Glass watch structures in Turritella terebralis from Cerdanyola.

Figuras 4-5. Estructuras en cristal de reloj en *P. picta* de Cerdanyola.
Figures 4-5. Glass watch structures in P. picta from Cerdanyola.

cuestión, aunque personalmente nos inclinamos a pensar que nos encontramos ante especies predatoras distintas en dichos yacimientos.

Estructuras en cristal de reloj: Un hecho remarcable para *Turritella terebralis* es que, tal como señalan SMITH, CARTHY, CHAPMAN, CLARCK Y NICHOLS (1973) para las turritellas actuales, éstas abandonan las primeras espiras de la concha a medida que ésta va creciendo, segregando unos tabiques con forma de cristal de reloj que aíslan dichas vueltas de la parte habitada, pudiendo existir rotura de la parte apical (figs. 2 y 3). Estas estructuras también están presentes de modo habitual en *P. picta* (figs. 4 y 5) y *T. bidentata* del mismo yacimiento y

parece posible que las presenten otros gasterópodos cuyas conchas tengan un desarrollo parecido.

Esta estrategia puede deberse a dos motivos:

1) A modo de mecanismo de defensa, en previsión de posibles roturas accidentales de la parte apical de la concha, evitando así los problemas que conllevaría esa nueva abertura para el animal.

2) Una rotura voluntaria de las vueltas apicales sería una estrategia prevista para aligerar de peso la concha y facilitar los movimientos (estrategia parecida a la de los gasterópodos del género *Conus*, que disuelven las paredes de las vueltas internas por idénticos motivos).

La experiencia nos demuestra lo difícil que resulta encontrar ejemplares

completos de esta especie; es más, muchos individuos presentan esta estructura en cristal de reloj justo en el punto de rotura de la concha, por lo que estas zonas deben ser especialmente frágiles. Por otro lado, también es cierto que se encuentran ejemplares que -al realizarlos un corte según un plano axial- presentan más de una de estas estructuras, es decir, que la rotura de la concha no se produce en todos los casos.

Por tanto, aunque podemos hablar de una rotura voluntaria o, al menos prevista de las vueltas apicales, sólo sabremos si esto es así mediante un estudio con ejemplares vivos, que esperamos realizar en breve.

CARACTERÍSTICAS PALEO-AMBIENTALES

Para el estudio paleoambiental del nivel de Cerdanyola, considerado salobre por todos los autores, resulta útil comparar sus características con las del yacimiento de La Pedrera.

Los datos citados anteriormente que en su conjunto nos proporcionan información sobre el paleoambiente son los referentes a la diversidad y tamaño de las especies (baja diversidad, tamaño reducido de las especies de medios no salobres en Cerdanyola; alta diversidad pero con varias especies dominantes y tamaño reducido de todas las especies en La Pedrera) y a la presencia de trazas de ataques realizados por moluscos carnívoros, del orden de 20 veces más frecuentes en La Pedrera, donde además se encuentran gasterópodos claramente marinos (*V. austriaca*), restos de equinodermos y perforaciones realizadas por esponjas clíonidas (MARTINELL Y PORTA, 1981).

Estos datos nos permiten realizar una comparación cualitativa entre ambos yacimientos: el nivel estudiado en Cerdanyola presenta las características propias de un medio salobre (baja diversidad de especies, gran abundancia de individuos, tamaño reducido de las especies no salobres, escasez de trazas de ataque de moluscos carnívoros, ausencia de equinodermos, esponjas,

etc.), mientras que La Pedrera presenta unas características intermedias a las propias de los medios salobres y a las de los medios marinos (diversidad elevada pero con dominio de varias especies, tamaño reducido de todas las especies, abundancia de trazas de ataque de moluscos, presencia de equinodermos y esponjas, pterópodos, hay tanto especies propias de medios marinos como otras de medios salobres), correspondiendo este yacimiento a un medio marino en el cual se reconocen claras influencias continentales (MARTINELL Y PORTA, 1981; BATLLORÍ, 1990).

CONCLUSIONES

- Algunas trazas de ataque de moluscos carnívoros (*O. paraboloides*) presentan claras diferencias en los yacimientos de Cerdanyola y La Pedrera, hecho que podría ser debido a que las especies predatoras no han sido las mismas.

- Las estructuras en cristal de reloj observadas en turritellas actuales también están presentes en los ejemplares fósiles. Estas estructuras podrían permitir una rotura voluntaria de la concha por parte del mismo individuo para aligerar su peso y facilitar sus desplazamientos.

- En Cerdanyola se observa una baja diversidad de especies y un elevado número de individuos. El tamaño reducido de especies consideradas como de carácter marino, unido al tamaño relativamente grande (comparado con otros yacimientos) de las especies que pueden adaptarse a medios inestables -*P. picta* y *Turritella terebralis*- son indicativos de un medio salobre.

- Comparando diversas características paleoecológicas de los yacimientos de La Pedrera, en el Penedès, y Cerdanyola, en el Vallès, podemos concluir que los niveles de La Pedrera corresponden a unas facies marinas con claras influencias continentales, mientras que el nivel de Cerdanyola corresponde a una facies salobre, hechos que vienen corroborados por los estudios sedimentológicos.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a la Dra. Rosa Domènech (Universitat de Barcelona) por su ayuda en la determinación

de los bivalvos, y a Eugeni Navas (U.B.) y Juan José García por su ayuda en el trabajo de campo. Este artículo ha sido realizado dentro del marco de investigación del proyecto DGICYT PB90-0489.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMERA, J., 1898. Compte rendu de l'excursion du 1er Octobre a Montada et a Sardanyola. *Bull. Soc. Geol. de France*, 3^a serie, 26: 738-741.
- BATLLORÍ, J., 1990. *Estudio malacológico del yacimiento de La Pedrera (Sant Llorenç d'Hortons)*. Tesis de Licenciatura, Univ. Barcelona, 171 pp. (Inédita).
- BATLLORÍ, J. Y MARTINELL, J., 1992. Actividad depredadora en moluscos del Penedès (Catalunya). *Rev. Esp. de Paleontología*, 7 (1): 24-30.
- CALZADA, S., 1985. Una nueva subespecie de bivalvo en el Mioceno marino catalán. *Acta Geol. Hisp.*, 20 (2): 187-190.
- CALZADA, S., SANTAFÉ, J. V. Y CASANOVAS, M. L., 1978. Nuevos datos sobre el Mioceno inferior marino del Vallès (sector Cerdanyola). *Acta Geol. Hisp.*, 13 (4): 113-116.
- CRUSAFONT, M., 1952. Algunas características paleobiológicas del Mioceno español. *Arrahona* (1952): 3-6.
- CRUSAFONT, M. Y TRUYOLS, J., 1954. Sinopsis estratigráfico-paleontológica del Vallès-Penedès. *Arrahona*, 4: 3-15.
- CUYÁS, J., 1988. Un jaciment fossilífer del Miocè marí a Cerdanyola-Bellaterra. *Centre Est. Nat. Barc. Nord*, 4 (4): 158-159.
- FAURA, M. Y BASSEGODA, B., 1932. Informe sobre el valor de las fincas del Manso Mas y Mas Durán, que ubican en los términos de Ripollet y Moncada. Pp. 39-43.
- FONTBOTÉ, J. M., 1954. Sobre la evolución tectónica de la depresión del Vallès-Penedès. *Arrahona* (1954): 3-37.
- MAGNE, J., 1978. Etudes microstratigraphiques sur le Néogène de la Méditerranée nordoccidentale. *Lab. Geol. Médit. Toulouse CNRS*, 2 vol., 696 p., 99 lám.
- MARTINELL, J. Y PORTA, J., 1981. Presencia de *Vaginella austriaca* Kitll (Pteropoda) y fauna malacológica acompañante en el Mioceno de Catalunya. *Iberus*, 1: 1-8.
- MAURETA, J. Y THOS, S., 1881. Descripción física, geológica y minera de la provincia de Barcelona. Mem. Com. Mapa Geol. de España, 9, 487 p., 11 láms.
- PORTA, J., 1986-1987. Los Ostreidae en el contexto de la sedimentación del Mioceno marino de la Depresión Pre-litoral Catalana (NE España). *Acta Geol. Hisp.*, 21-22: 549-554.
- ROSELL, J., OBRADOR, A., ROBLES, S. Y PALLI, L., 1973. Sedimentología del Mioceno del Vallès Occidental (prov. de Barcelona). *Acta Geol. Hisp.*, 8 (1): 25-29.
- SMITH, E., CARTHY, J. D., CHAPMAN, G., CLARK, R. B. Y NICHOLS, D., 1973. Panorama de los invertebrados. *Historia Natural Destino*, tomo 6, 445 pp. Edit. Destino, Barcelona.
- TRUYOLS, J., 1945. Sobre la paleontología del Mioceno de la depresión del Vallès. La colección fosilífera del Museo. *Arrahona* (1945): 43-56.
- TRUYOLS, J., 1957. La línea del litoral miocénico en el Vallès-Penedès. *Curs. y conf. Inst. Lucas Mallada* (3): 131-146.
- VILLALTA, J. F. Y ROSELL, J., 1966. Aportaciones al estudio del Mioceno marino de la comarca del Vallès. *Acta Geol. Hisp.*, 1 (1): 5-8.
- VILLALTA, J. F., ROSELL, J. Y OBRADOR, A., 1968. Una nueva aportación al conocimiento del Mioceno marino del Vallès. *Acta Geol. Hisp.*, 3 (1): 19-21.

Recibido el 23-III-1993
Aceptado el 14-V-1993